

钾高效机制：“胞浆 - 液泡”钾分配检测

推荐实验设备

NMT 植物养分高效机制分析仪 (NMT300-NMP-YG/XY)

实验意义

探究低钾环境下，钾高效材料的钾高效利用机制，是否与该材料细胞，将更多的 K^+ 分配到胞浆有关。根、茎、叶的液泡排 K^+ 相对较强，或吸 K^+ 相对较弱，代表该材料可能是通过该机制提升钾利用率。

检测指标

K^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根、叶片、茎选取

状态良好且外观较为一致。

检测流程

前处理

1. 在 35mm 培养皿中滴入一滴测试液，使用镊子将固定样品玻片放置到培养皿中，并压一下玻片使其贴在皿底。
2. 吸取 100 μ L 液泡悬液，滴入到 35mm 培养皿中的固定样品玻片中心处，静置 10 分钟，
3. 向培养皿中缓慢加入 4mL 测试液，再吸出弃去。
4. 再次缓慢加入 4mL 测试液，静置 10min。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：液泡表面
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 10$ ，即每组检测不少于 10 个液泡。如同一培养皿中有多个液泡符合检测要求，可在同一培养皿中检测不止 1 个液泡。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：X-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2 μ m

参考文献

1. 许越 . 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586
2. Zhang X, Shen Z, Sun J, et al. NaCl-elicited, vacuolar Ca⁽²⁺⁾ release facilitates prolonged cytosolic Ca⁽²⁺⁾ signaling in the salt response of *Populus euphratica* cells[J]. Cell Calcium, 2015, 57(5-6): 348-365. doi: 10.1016/j.ceca.2015.03.001.